

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ОБ ИНТЕГРАЦИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

ВОХИДОВА САНАВБАРБОНУ

доктор исторических наук, профессор, зав. отделом Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана. Душанбе

В данной статье впервые анализируется и обсуждается мнение европейских экспертов о современном состоянии интеграции СНГ. Автор использует взгляды европейских экспертов на деятельность СНГ, полученные из европейских научных источников. Автор отмечает, что европейские эксперты имеют различные точки зрения в настоящее время на интеграцию СНГ. В СНГ, прежде всего, национальные интересы взаимовыгодны, основаны на уважении системы международных отношений. Стабильность СНГ проистекает из их исторических связей, мир и спокойствие в нем основаны на многостороннем подходе и политике государств – участников СНГ. Саммит 2025 года в Душанбе подтвердил, что на пространстве СНГ преобладают взаимопонимание, интеграция, вопросы безопасности, экономики, торговли, инвестиций и т.д. Одной из достижений государств – участников СНГ за последние годы является достижение мира и стабильности в Содружестве. Рассматривается Мирное соглашение по Ферганской долине, подписанное между Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, а, также между Арменией и Азербайджаном был подписан мирное соглашение.

Ключевые слова: *эксперт, Европа, интеграция, Содружество Независимых Государств, политика, достижения, история, мир, безопасность, соглашение*

EUROPEAN EXPERTS ON THE INTEGRATION OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES

VOHIDOVA SANAVBARBONU

Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the European Department of the Institute of studying of the problems of Asian and European countries of the National Academy of Sciences of Tajikistan. Dushanbe

This article analyzes and discusses, for the first time, the opinions of European experts on the current state of CIS integration. The author draws on the views of European experts on CIS activities, drawn from European scholarly sources. The author notes that European experts currently hold varying views on CIS integration. In the CIS, national interests are, above all, mutually beneficial and based on respect for the international system. The stability of the CIS stems from its historical ties, and peace and tranquility are based on the multilateral approach and policies of the CIS member states. The 2025 summit in Dushanbe confirmed that mutual understanding, integration, security, economic, trade, investment, and other issues prevail in the CIS space. One of the achievements of the CIS member states in recent years is the achievement of peace and stability in the Commonwealth. The Fergana Valley Peace Agreement, signed between Tajikistan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan, is discussed, as well as the peace agreement signed between Armenia and Azerbaijan.

Keywords: *expert, Europe, integration, Commonwealth of Independent States, politics, achievements, history, peace, security, agreement*

В связи с предстоящим 35-летним юбилеем Содружества Независимых Государств (СНГ) в экспертных кругах Запада и других кругах активизировались дискуссии относительно

исторической миссии СНГ. Имеется широкий спектр взглядов, которые отмечают, что на фоне обострения глобальных и региональных угроз СНГ выступает в качестве стабилизирующего и объединяющего фактора, таким образом, сохраняя свою актуальность как эффективная площадка многостороннего взаимодействия.

Безусловно, в Содружестве имеются отдельные проблемы, периодически возникают разногласия между странами, государств – участников, особенно в условиях пандемии коронавируса, мировых финансово-экономических кризисов и неблагоприятной внешнеполитической конъюнктуры. Западные эксперты считают, что, несмотря на все сложности, за свою 35-летнюю историю СНГ удалось превратиться в признанное международное объединение, а также достичь значительных результатов в сотрудничестве и сохранить тесные связи с другими странами. Западные эксперты считают, что Содружество состоялось как уникальная, не имеющая аналогов, организация, поскольку выступает в качестве универсальной, широкой по охвату участников и сфер сотрудничества.

При оценке исторической роли СНГ все меньше экспертов обращается к изначально ошибочной формуле. Важным моментом является то, что данное межгосударственное образование создавалось, как инструмент «цивилизованного развода» бывших республик СССР. Западные эксперты считают, что фундаментом для развития организации геополитическое, цивилизационное и культурное единство Евразии сыграла существенную роль. Многие политологи Запада сходятся во мнении о «неминуемом» развале СНГ. Содружество продолжает свою деятельность» и «как зонтичное объединение постсоветских республик по-прежнему остается площадкой для диалога лидеров нового поколения». Как бы мы не говорили о развали СНГ и предрекали разрушения, и говорили о его неэффективности, но оно продолжает работать.

Немецкие средства массовой информации заявляют, что антироссийские санкции, введенные странами Запада, не нанесли ожидаемого ущерба в связи с позициями Китая, Турции, Индии и Бразилии [1]. Как отмечается, эти государства либо воздержались от поддержки ограничений против Москвы, либо сделали это частично [3].

Авторы публикации подчеркивают: несмотря на введенные санкции, экономика России остается стабильной. Финансовый кризис не наступил, российская валюта быстро оправилась после падения, ВВП упал "не так драматично, как ожидалось" [4], передает к таким результатам привели следующие меры Центрального банка РФ – снижение ключевой ставки до 14 процентов и решение принимать оплату за газ в рублях, считают в издании.

Запад ввел новый пакет санкций против Москвы в связи со специальной военной операцией на Украине. Страны Евросоюза обсуждают вопрос отказа от нефти и газа из России. Согласно шестому пакету ограничений, должно быть введено нефтяное эмбарго. Однако ряд стран, в том числе Венгрия, блокируют его принятие. СНГ фактически давно не существует считает немецкий эксперт Уве Хальбах. [2] «Показательно хотя бы то, что саммит СНГ не вызывает большого резонанса в мире. Внимания к нему гораздо меньше, чем, например, к проходившему недавно саммиту Шанхайской организации сотрудничества. На постсоветском пространстве и соседних с ним территориях появились региональные организации, часть из которых имеют больше содержания и вызывают к себе большее внимание мирового сообщества, нежели СНГ. Содружество независимых государств уже долгое время воспринимают как некое метафизическое образование. И оно продолжает существовать лишь потому, что в его роспуске нет никакой необходимости. Фактически же СНГ не существует уже с конца 90-х годов. [4] Какое вообще значение тогда имеет СНГ? А ведь изначально в рамках Содружества речь шла о таможенном союзе государств-участников, их тесном экономическом сотрудничестве и так далее. Однако в действительности вместо консолидации произошла диверсификация интересов». [4] «С помощью СНГ удалось организовать более-менее мирное разделение Советского Союза на

независимые государства. Советский Союз не превратился во вторую Югославию, не было крупномасштабных войн. Разумеется, были и есть еще конфликты, например, на Кавказе, но они не переросли в одну большую войну. СНГ создавалось для того, чтобы создать на месте Советского Союза новое пространство для интеграции. Образовавшиеся после развала Советского Союза независимые государства должны были на демократической основе заново сгруппироваться вокруг России. Такова была идея Ельцина. Но малые республики опасались, и не без оснований, что в этой новой интеграционной структуре Россия будет диктовать свою политику. Поэтому ничего и не вышло». [5] Многие эксперты в том числе европейские исследователи сходятся во мнении, что Содружество не исчерпало свой потенциал и ресурсы развития. Несмотря на наличие новых динамичных объединений, СНГ остается проектом, цементирующим контуры постсоветского пространства, и резервом дальнейшего расширения интеграции. СНГ в целом сохранило основные черты и направления деятельности, которые были характерны для этой организации в предшествующие десятилетия. Практически неизменной остается как структура Содружества, так и основные нормативно-правовые акты. Экономическая составляющая продолжает оставаться в рамках Содружества одним из важнейших направлений его деятельности. Директор Программа развития ООН (ПРООН) по СНГ Калман Мизей обсудил возможность того, что «СНГ может превратиться в общий рынок по типу ЕС, но сказал, что первые двенадцать лет после распада Советского Союза не дали многообещающих результатов на этом фронте». Мизей утверждал, что страны СНГ становятся ближе друг к другу — на основе безопасности и политических вопросов, а не экономических. [5] СНГ может не существовать как единое целое на земном шаре, но в ближайшее десятилетие мы будем наблюдать продолжающееся наращивание различных отдельных регионов на постсоветском пространстве, т.е. Восточная Европа (Беларусь, Молдова и Украина); Южный Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия плюс разрозненные Абхазия и Южная Осетия); и Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Несмотря на серьезные различия между странами, государства внутри каждой группы имеют много общих экономических, политических и культурных характеристик, которые, как можно ожидать, исчезнут с уходом тех поколений, которые помнят общее государство. [6] Культурные проблемы предполагают вполне реальную потребность в российской мягкой силе. СНГ и более широкое пространство бывшего СССР предлагают наиболее подходящую платформу для реализации сравнительных преимуществ России в этой области. Русский язык и культура, включая поп-культуру, являются одними из традиционных инструментов мягкой силы России. Несмотря на значительные потери в охвате аудитории, в 2010-е годы русский язык и культура должны сохранить свое значение, хотя ключ заключается в способности Москвы возглавить постсоветские государства в экономическом развитии, образовании, науке и технологиях. В связи с этим особая роль отводится качественному высшему образованию. Если бы российские университеты взлетели в мировых рейтингах, это означало бы, что большее число более одаренных студентов из стран СНГ будут стремиться получить образование в России. Следовательно, Россия станет более привлекательной для элит и обществ этих новых государств. Если эти образованные молодые люди затем получают работу в России, страна выиграет от увеличения технологического и культурного потенциала. [6]

Другие крупные угрозы национальной безопасности России и других государств ОДКБ исходят от наркопотока из Афганистана, религиозного экстремизма, внутренних и межгосударственных конфликтов в Центральной Азии.

Для выполнения этой задачи ОДКБ необходимо развивать гораздо более тесное взаимодействие не только в общетеатральном военном измерении, но и на стратегическом, политическом уровне. Соответственно, ключевой механизм должен предусматривать постоянное

взаимодействие советов и аппаратов национальной безопасности стран-участниц. [4] Некоторые эксперты считают, что нельзя недооценивать географический и историко-культурный аспект.

Это одна из главных причин того, что все 35 лет существования Содружеству и предрекали разрушение, и говорили о его неэффективности, но оно работает. И наверняка будет работать еще долго. От истории еще можно отказаться, но от географии не уйдешь. [8]

Следует особо подчеркнуть, что самого начала СНГ было феноменом, пространством, объединенным общей историей, привычками, устремлениями, навыками. Важным моментом является, то что на современном этапе деятельности Содружества, востребованность СНГ по мнению экспертов, показывает, а также его способность сохранять и приумножать общий экономический и социокультурный потенциал наших государств и народов, а также придавать мощный импульс для углубления сотрудничества, в том числе в рамках более тесных интеграционных проектов. [8]

По итогам анализа экспертов статистических данных, предоставленных в мае 2021г. которым рост взаимной торговли способствует выходу национальных экономик из «ковидных» трудностей. По мнению директора казахстанского Института мировой экономики и международных отношений Акимджана Арупова «самый главный принцип СНГ – это принцип равноуровневой и разносторонней интеграции. Те государства, которые созрели и хотят, объединяются в более тесные интеграционные объединения. Однако Содружество в целом остается хорошей базой для того, чтобы продолжать сотрудничество не на пустом месте». [1]

Таким образом, западные эксперты считают, что объединение СНГ приносит пользы нежеле вреда. В интеграции страны СНГ могут почувствовать себя более безопасным, при наличии единого таможенного пространство, мы должны искать неразличие а то что нас объединяет, например опасность внешних угроз, борьба с экстремизмом и терроризмом, а также незаконным оборотом наркотиков.

В заключение хотелось бы отметить, что Содружество является достаточно развитой рабочей структурой многостороннего сотрудничества, не утратившей своей востребованности на данном этапе развития. Примером этого является объединение общих усилий государств СНГ в экстремальных условиях, например, в ходе пандемии COVID-19. Самое главное необходимо обратить внимания на активное внедрение в Содружестве новых практических форм взаимодействия, в частности межрегионального и приграничного сотрудничества, предусматривающих в различных сферах на уровне территориальных субъектов стран СНГ.

Следует отметить, что прошедший в этом году саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) в Душанбе отражает значимость организации в сложных глобальных и региональных условиях. Несмотря на политические трудности и экономические кризисы, СНГ продолжает выступать важным пространством интеграции постсоветских государств и смогло продолжить свою деятельность. История и география играют важную роль как главные объединяющие факторы, поэтому страны не могут легко отделиться друг от друга. На саммите было подчеркнуто, что СНГ должно играть стабильную и сбалансированную роль в многополярной мировой системе и укреплять интеграцию на различных уровнях, в том числе между территориальными и региональными образованиями. Принцип многоуровневой и многомерной интеграции является главной основой дальнейшего развития, которая должна реализовываться через укрепление сотрудничества в рамках СНГ и регулярные контакты между Советами безопасности и государственными органами.

Следующие факторы обосновывают развитие СНГ:

1. В СНГ, прежде всего, национальные интересы взаимовыгодны, основаны на уважении системы международных отношений;
2. Стабильность Союза проистекает из их исторических связей;

3. Мир и спокойствие в нем основаны на многостороннем подходе и политике государств – участников СНГ;

4. Саммит 2025 года в Душанбе подтвердил, что на пространстве СНГ преобладают взаимопонимание, интеграция, вопросы безопасности, экономики, торговли, инвестиций и т.д.

Из анализа темы следует, что вышеуказанные факторы не были учтены. Европейским экспертам следовало бы дать свою оценку вопросам интеграции СНГ с точки зрения истины и справедливости. Прошедший в Душанбе (09.10.2025) саммит с участием президентов стран Центральной Азии и России в очередной раз доказал, что интеграция стран СНГ существует. Одной из достижений государств – участников СНГ за последние годы является достижение мира и стабильности в Содружестве. Рассматривается Мирное соглашение по Ферганской долине, подписанное между Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, а также между Арменией и Азербайджаном был подписан мирное соглашение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Süddeutsche Zeitung .<https://smotrim.ru> .Эксперты Германии заявили о неэффективности ...<https://smotrim.ru>.
2. Die GUS gibt es eigentlich schon lange nicht mehr - eindeutscher Experte <https://www.dw.com/ru>.
3. Deutscher Experte: Ich bezweifle, dass die Reform der GUS sinnvoll ist <https://www.dw.com/ru>.
4. Experten: Deutschlands Politik gegenüber Russland muss überarbeitet werden. <https://www.golosameriki.com/a/oy-acukraine-germany-event/6413837.html>.
5. Osteuropa und die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten: Eine UNDP-Perspektive zu Entwicklung und Integration <https://www-belfercenter-org.t>
6. Отношения России со странами СНГ: перспективы на 2020 год. <https://carnegiemoscow-org.translate.goog/2013/03/>.
7. РИАНовости.РИА+Новости.&rlz=1C1GCEA_enTJ899TJ899&oq.
8. 30 лет СНГ: эксперты об исторической роли, настоящем и будущем Содружества.